

Formidlingsaktivitet

Art: SDU FysikCamp ('Fra Atomer til Galakser') STEM / STEAM communication

Sted: SDU FysikCamp / UngOdense

Skole: Flere skoler, klassetrin 7. – 10. klasse. + 1.g.

Dato: 18. - 19. november 2023

Tid: All weekend.

Antal elever: ca. 8.

GDPR / pictures for public? Yes. Permission obtained.

Lærerkontakt: Mette A. Kristensen

Formidler: Tobias C. Hinse (Syddansk Universitet, FKF / SDU-Galaxy).

